

ANDARILHOS, COMERCIANTES, ESPIÕES NATURALISTAS E OUTROS CIENTISTAS EM SAQUES, EXPEDIÇÕES E EXPOSIÇÕES

Ana Luísa Janeira Paulo Mendes Pinto***

RESUMO

Vaguear pelo mundo, comprando objectos aqui, vendendo acolá. Fazer comércio de peças ou de colecções completas, como profissão. Saquear até. Ser naturalista com formação adquirida no gabinete, observando espécimes, colectados e preservados sistematicamente. Partir mar, terra e rios dentro, integrado numa expedição científica, com muito ambiente de aventura no ar. Espiar casos na delimitação de limites e fronteiras, tão necessários à segurança dos impérios modernos. Sem grande dificuldade, nem ambiguidade, estas cinco situações têm podido coexistir numa mesma pessoa. Acrescente-se que, a partir de meados do século XIX, as trocas de produtos, no âmbito das Expedições a África (caso de Brito Capelo, Roberto Ivens, José Júlio Bettencourt Rodrigues,¹ Livingstone, Stanley, Brazza, Wegener, etc.) começam a confluir para as dinâmicas que vão mostrar as colecções nacionais: Londres (1851, 1862), Paris (1855, 1867, 1878, 1889, 1900); Porto (1865); Viena (1873), Filadélfia (1876); Barcelona (1888); Chicago (1893), Bruxelas (1897).

Palavras-chave: colecção; naturalismo; expedição científica.

* Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. *E-mail:* janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

** Docente nas licenciaturas em Ciência das Religiões e em História na Universidade Lusófona. Investigador da Cátedra de Estudos Sefarditas da Universidade de Lisboa. Director da *Revista Portuguesa de Ciência das Religiões* e editor dos *Cadernos de Estudos Sefarditas*. Membro da Associação Europeia para o Estudo Científico das Religiões. *E-mail:* cat.est.sefarditas@mail.fl.ul.pt

¹ No caso de Portugal, os resultados materiais destas actividades constituem o espólio histórico da Sociedade de Geografia de Lisboa.

WANDERERS, TRADERS, NATURALIST SPIES AND OTHER SCIENTISTS IN SACKING, EXPEDITIONS AND EXHIBITIONS

Roaming the world, buying objects here, selling them there.

Trading pieces or complete collections, as a profession. Even sacking.

Being a naturalist who has acquired his training in the study, observing specimens that have been systematically collected and preserved.

Going to sea, inland and along rivers, as part of a scientific expedition, with a lot of adventure in the air.

Spying cases in delimiting limits and boundaries, which is so necessary for the safety of modern empires.

Without much difficulty nor ambiguity, these five situations have been able to coexist in a single person.

It should be added that from the mid-19th century onwards, the exchange of products in Expeditions to Africa (the case of Brito Capelo, Roberto Ivens, José Júlio Bettencourt Rodrigues,² Livingstone, Stanley, Brazza, Wegener, etc.) began to flow to the dynamics that will be shown by national collections: London (1851, 1862), Paris (1855, 1867, 1878, 1889, 1900); Porto (1865); Vienna (1873), Philadelphia (1876); Barcelona (1888); Chicago (1893), Brussels (1897).

Key words: collection; naturalism; scientific expedition.

VAGAB(M)UNDEANDO³ E SAQUEANDO PATRIMÓNIOS

A descoberta científica faz-se de homens, de teorias, de hipóteses. Faz-se ainda de equipamentos, de tecnologias, de leis, de instituições. Mas também se faz com viagens.

Com múltiplos interesses e riscos em jogo, dada a sua natureza de micro sociedade itinerante, as viagens científicas implicam geralmente um grupo e um chefe, nomeado pelos poderes tutelares. Sendo uma função, onde o exercício da autoridade é aplicado em configurações psicológicas e sociológicas pouco comuns, não surpreende que envolva dificuldades particulares.

Pode ainda chegar a ser penoso e melindroso, em momentos frequentemente críticos: paragens forçadas, tensões afectivas fortes, doença, falta de

² In the case of Portugal, the material results of these activities constitute the historical property of the Sociedade de Geografia de Lisboa.

³ «Vagamundeando», termo sugestivamente criado por Maria Estela Guedes.

mantimentos ou de solidariedade, com realce para tomadas de decisão solitárias, ao arrepio dos demais.

A circunstância concreta de meses de nomadismo ou de certo sedentarismo forçado gera desníveis, durante os quais, o cansaço e as fragilidades humanas, colectivas e individuais, acarretam fenómenos emocionais que podem tender para o desequilíbrio. O intervalo vivido durante a espera por uma ajuda distante, ou a dificuldade de manter um ritmo disciplinado, exigem opções que o chefe tem de saber gerir. Passando à relação entre iguais, ser companheiro é árduo, e pode querer dizer: «o inferno são os outros» de Jean-Paul Sartre.

Além das diferenças decorrentes das disciplinas envolvidas, recorde-se como a constituição das equipas foi sofrendo alterações, em pessoas, equipamento e duração. A título de exemplo:

- século XVIII: viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira
- 1 naturalista, 2 riscadores (antes da fotografia que teria sido da História Natural dos Três Reinos sem eles?), 1 jardineiro – 9 anos na Amazónia;
- século XX: expedição de Claude Lévi-Strauss
- 2 etnógrafos, 1 antropóloga, 1 médico – 6 meses na Amazónia Legal.

Some-se ainda o contributo de personagens que foram permanecendo ao longo dos tempos: tropeiros, carregadores, guias, intérpretes. E os «caixões» de ferramentas e de munições. Evite-se, por fim, uma injustiça fácil: o esquecimento das caravanas de mulas, de burros e os carros de bois. Presença crucial. Todavia, pobres animais, não só são ignorados, como são atribuídas a cavalos as suas importantes tarefas!

Estas viagens passaram por nomes diferentes. Para gozo dos filósofos vindouros, o século XVIII imaginou uma viagem especial.

Chamou-lhe viagem filosófica.

Comportava um conjunto de actividades que alvejavam a descoberta das riquezas do Reino, na metrópole e nas colónias. E era orientada pelas regras internas da Filosofia Natural e da História Natural dos Três Reinos. Recordem-se João da Silva Feijó e Francisco Newton, ou Alexandre Rodrigues Ferreira e companheiros.

Depois, veio a missão.

Mais voltada para o reconhecimento e difusão artística das belezas naturais e culturais, foram várias no Brasil: Missão Artística Francesa, Missão Austríaca/Viagem de Johann-Baptiste von Spix e de Karl Friedrich von Phillip Martius..

Seguida da expedição.

Como a Expedição ao Egipto, um dos parâmetros pertencentes à geometria sofisticada com que Napoleon Bonaparte montou uma estratégia

complexa para o domínio francês do Próximo Oriente e saque da sua valiosa cultura.

Também houve a comissão.

Destaque para actuações prolongadas, como as Comissões Telegráficas e de Fronteiras, chefiadas pelo Marechal Rondon (exército), e a Comissão de Cartografia, onde o Almirante Gago Coutinho (marinha)⁴ tanto se empenhou, ao longo de várias zonas coloniais (Timor, Moçambique, Angola e S. Tomé) e por vários anos (1898-1920).

Hoje há projectos. E também programas.

De que é exemplo o Laboratório da Biosfera da Amazónia, com núcleos fortes em São Paulo, no Instituto Potsdam para o Estudo do Impacto Climático, em Potsdam, Alemanha, e no Laboratório Nacional do Oak Ridge, em Tennesse, Estados Unidos da América.

O real anexou o virtual, e com isso, o conceito fica transformado, substancialmente. Na verdade, a possibilidade de extremar o real faculta um conceito reportado a realidades referenciais novas, bem como a conteúdos novos. Isso acontecendo, enquanto a secular potência e o longínquo acto aristotélicos ficam enriquecidos.

⁴ «Desde Março de 1898 a maior parte da actividade de Gago Coutinho desenvolveu-se no âmbito da Comissão de Cartografia, nascida em 1883, primeiramente em trabalhos de campo de delimitação de fronteiras ou de geodesia processados em Timor, Moçambique, Angola, e S. Tomé, e a partir de 1919 como vogal, passando a presidir aos seus destinos em 1925, até à sua transformação na Junta de Investigações do Ultramar, em 1936. Entre 27 de Julho de 1898 e 19 de Abril de 1899, Gago Coutinho esteve envolvido em trabalhos de campo, na delimitação de fronteiras de Timor e no levantamento da carta deste território. De regresso à metrópole, foi nomeado para a delimitação de fronteiras no Niassa, trabalho que decorreu entre 5 de Setembro de 1900 e 28 de Fevereiro de 1901. Partiu depois para Angola, onde se dedicou à delimitação da fronteira de Noqui para o rio Cuango, até fins de 1901. Em seguida trabalhou na delimitação de fronteiras no distrito de Tete, em Moçambique, entre 27 de Fevereiro de 1904 e 18 de Dezembro de 1905. Foi nomeado chefe da Missão Geodésica da África Oriental, nela tendo trabalhado durante cerca de 4 anos, de Maio de 1907 até ao início de 1911. Foi nesta missão que conheceu Sacadura Cabral, com quem travou amizade e que viria a ser o mentor dos projectos futuros de navegação aérea. Em seguida foi escolhido para chefiar a missão portuguesa de delimitação da fronteira de Angola no Barotze, a qual só se constituiu definitivamente em 1912. Regressando à metrópole em 1914, foi nomeado em 1915 chefe da Missão Geodésica de S. Tomé. Os seus trabalhos ao serviço da Comissão de Cartografia, foram interrompidos apenas pelos períodos em que esteve embarcado nas canhoneiras “Sado” na Índia e “Pátria” em Timor, de Setembro de 1911 a Agosto de 1912, e de Março de 1922 a Dezembro de 1923, quando da travessia aérea Lisboa-Rio de Janeiro». Fernando Reis – *Gago Coutinho (1869-1959)*, <http://instituto.camoes.pt>.

Ao ocorrer uma mudança tão significativa, mais se justifica invocar a arqueologia – genealogia foucaultiana, para elucidar momentos marcantes do processo geral, suas origens, diferenças e situação actual.

Para perceber a descontinuidade que ocorreu, quando a expressão «expedição científica» conquistou o terreno, ocupado até então pela viagem filosófica e a (co)missão, convém voltar à palavra grega *teleōssis* que significava acção de expedir ou a *strateía* que significava expedição militar; e à palavra latina *expeditio* que correspondia a remessa de tropas para certo fim.

No *Dicionário de Cândido de Figueiredo* lê-se: acção ou efeito de expedir; remessa de tropas com determinado fim; excursão científica.

Assim sendo, a metodologia proporá uma leitura interpretativa deste tipo: a arqueologia da expressão encontra origem no vocabulário do exército – conquista de terras⁵ –, mediante iniciativas definidas por tácticas peculiares, como a Expedição ao Egipto ou as Campanhas de África.

Assim, a expedição científica penetra no âmbito da conquista.

Por isso, prolonga a tradição dos padrões portugueses, marcas de propriedade e símbolos de domínio, encimando territórios concretos.

Abarca, principalmente, delimitar – daí o nexu permanente com questões de fronteiras – bem como, denominar, reconhecer e possuir.

E ainda «transplantação de terras». Trata-se, por isso, de um processo de territorialização científica, o qual absorve o direito de impor intercâmbios, ao retirar, exaurir e até matar riquezas, nos seus locais de origem, em prol de outros locais de importação, por vias também políticas.⁶

Nas Ciências da Natureza do século XVIII, isso pode significar: negociar ou roubar fauna, flora, minerais, a que se acrescentam espécimes antropológicos ou outros.⁷

Quando se trata da Etnografia e da Antropologia, pode comportar: trocar, adquirir ou saquear bens quotidianos e artísticos dos povos autóctones, patrimónios exóticos: das riquezas sociais às tradições.

Os europeus acumularam uma panóplia de meios e de artimanhas para os seus intuitos: desde os quase-nada que ofereciam às populações, como via de permuta, à exploração de estados civilizacionais menos protegidos psicologicamente para transaccionar, em termos de igualdade negocial.

⁵ Diferentemente da marinha que descobre terras.

⁶ Exemplo: incremento da produção de borracha nas colónias asiáticas inglesas; processo que estrangulou a produção amazónica, a partir de 1912.

⁷ Lembrar as máscaras e cerâmicas trazidas por Alexandre Rodrigues Ferreira.

Auto-convencidos de uma superioridade que justificaria a maior exploração, não só foram usando argumentos em favor de retóricas desnivelantes, como vieram a congeminar sistemas de pensamento que desembocaram no pré – logismo de Lévy-Bruhl. Inferiores, não deveriam os povos ditos primitivos ceder à argúcia dos colonizadores?

A este processo, a Conferência de Berlim (1884-1885) acrescentou emolumentos decisivos e erros estratégicos para a África futura, talvez por todo o sempre.

Quando isso aconteceu, Portugal continuava adormecido pelas sequelas endémicas das lutas liberais.

Acabou por despertar à força, através de uma teorização polémica e muito interessante, que aconteceu dentro da Sociedade de Geografia de Lisboa e dentro da Escola Politécnica de Lisboa. As opiniões divergiram, acerrimamente, sobre os caminhos a seguir, com teses opostas, manobradas pelo Exército e pela Marinha. Tomadas as decisões, seguiram homens para o terreno, procurando, sem pouco conseguirem, que o direito de descoberta fosse alimentado pelo direito de conquista.

A que se juntou, depois, ainda a maior força do Ultimato inglês.

Mas, a soberania europeia não limitava a sua actuação intransigente a meras deslocações *in loco*.

Esta soberania expandia-se ainda, por rotas de roubo ou de saque, orquestradas entre mercados ultramarinos e comércios virados para as capitais europeias, de Londres a Madrid e Amsterdam.

Lisboa constituía também um pólo forte destas redes internacionais.

A testemunharem-no, os objectos que os comissários reais portugueses dispunham, como matéria-prima de selecção, para constarem nas Grandes Exposições.

Estas Festas do Trabalho espantavam muito especialmente em dois grandes segmentos de deslumbramento: as grandes máquinas – ex.: o Palácio da Indústria na Barcelona de 1888; os sectores coloniais – ex.: o fascínio da Rue du Caire na Paris de 1889. Áreas que correspondiam, aliás, como se verá a seguir, a dois tipos possíveis de colecções científicas, sempre presentes na Modernidade.

VIAGENS, RECURSOS NATURAIS, COLECÇÕES E AMBIENTE. VIAGENS, ESPÓLIOS, MUSEUS E CULTURA

Circunscrevendo às Ciências da Natureza, as viagens facultaram o aumento do conhecimento de recursos naturais, o engrandecimento das

respectivas colecções – guardadas em jardins, herbários, bancos de dados – durante a época moderna e na actualidade.

Assim sendo, as expedições e os intercâmbios científicos seguintes contribuíram para modos iniciais ou mais alargados de mundialização (cf. Janeira, 2000).

A que nunca foram indiferentes interesses económicos, mais ou menos camuflados. Muitos dos quais redundaram em desgastes massacrantes do património natural e ambiental.

Por isso mesmo é que, em última análise, este tema pode traduzir-se por relações desejáveis e possíveis entre Ciências da Natureza, Economia e Ecologia.⁸ Historicamente, estas relações têm-se revelado complexas, pois, apesar das duas últimas palavras terem em comum o primeiro termo – *eco* = casa⁹ – têm estado ao serviço de conteúdos e percursos, senão opostos, pelo menos dissemelhantes.

Assim sendo, a diferença também teve incidências no caso das colecções naturais, expostas em Museus de História Natural, com as suas montras, e em Jardins Botânicos, com os seus herbários. A maioria das quais nasceu e cresceu com base em atitudes marcadas e mobilizadas por intuítos ligados à exploração dos recursos naturais do reino e das colónias (Cf. Thouin, 1860; 1781, 1989). Atitudes fisiocráticas e mercantilistas, num primeiro tempo, e economicistas, logo depois.

A partir do século XVIII, a relação Homem – Natureza foi agudizando estigmas de supremacia e domínio. A que as ciências concederam critérios de justificação e argumentos de persuasão. A ponto do mito do progresso, servido pelas teses positivistas, ter ganho foros de cidadania, entre uma «ordem e progresso» e um «saber, poder e prever».

Vale a pena recordar como o despertar deste «sono» aconteceu, para muitos, com um pesadelo e um sequente mal-estar: a publicação de *The Limits to Growth*¹⁰ (Meadows, 1972), um ano antes da crise do petróleo. Este *best-seller* ousava falar pela primeira vez, (imagine-se!), da água, do ar etc. como valores. O que faz um valor é a sua necessidade, raridade, e por isso preciosidade. Logo este tipo de discurso foi perturbador.

⁸ Ver Ecoteca *on-line* do www.alemmonte.no.sapo.pt.

⁹ *Nómos* significa lei, norma. *Lógos* significa razão, discurso. (Cf. Janeira, 1998)

¹⁰ A origem deste livro situava-se numa encomenda curiosa: a FIAT pediu ao Club de Roma para delinear as características dos tempos futuros, pois pretendia que esses critérios presidissem à concepção dos seus carros, sendo consequentemente incorporados às suas dimensões, formas e mecânicas.

Desde sempre muito sustentada pelo capitalismo, nomeadamente pela economia de mercado, a lógica da abundância começara a ser questionada. Tratava-se de implementar processos para ultrapassar o comportamento do explorar, trocando-o pelo comportamento do gerir. O que não era, e não é, nada fácil.

Por isso mesmo, é que, apesar de ter nascido de preocupações que criaram o primeiro Parque Natural, o Yellowstone National Park nos Estados Unidos da América, e de ter conseguido o estatuto de disciplina, na Harvard University, nos finais do século XIX, a Ecologia levou anos a vingar.

A ponto de ter lucrado com o suporte político – o Ecologismo surgido por 1960 e Os Verdes seguidamente – para poder ser mais imperativo e mais eficaz no questionamento de hábitos e de ideias, a nível de mais vastos sectores da sociedade.

Ora, é precisamente enquanto se mostram capazes de serem reconvertidos por este olhar, que o recolher, o guardar e o manter da flora, endémica e exótica, prosseguidos pelas colecções dos Jardins Botânicos, ao longo de séculos, redescobrem o seu papel actual, e mostram a sua utilidade futura, em prol da Educação Ambiental, da Biodiversidade e dos Bancos de Genes (ver Associação Ibero-macaronésica de Jardins Botânicos, 1988).

Gerir os bens naturais para melhor sobreviver, sustentadamente. E isso quando o cientista trabalha num laboratório, ou quando está envolvido num trabalho de campo, no meio de umas tantas viagens.

As viagens são fundamentais para o (re)conhecimento do mundo. Quer do mundo natural. Quer do mundo cultural.

Na verdade, a abertura a outros seres vivos e a outros costumes implica, e engrandece, o reconhecimento interiorizado de um contacto com o «outro». O qual aparece na curiosidade de uma novidade e na estranheza de uma suspeita. E para a qual parece não haver uma grelha de leitura imediata que não passe pela comparação. Isto se a desconfiança não for demasiado irritante e corrosiva, e não impedir, por isso, passos posteriores, necessários para qualquer proximidade maior.

Porque próximo não é tanto aquele que se move nos mesmos lugares físicos, mas, mais, com quem se partilham lugares de cumplicidade e de solidariedade.

Se o trajecto enriquece pela novidade à volta, dos rostos aos gestos e hábitos, também força a energias redobradas para contornar enigmas e superar mistérios.

E se significa sempre um alargamento do conceito de alteridade, vivido pessoal ou colectivamente, então viajantes houve que firmaram aí a notoriedade do seu contributo cultural e civilizacional.

É neste sentido que o encontro acumulado dos seus contributos tem tido resultados em múltiplos parâmetros do conhecimento, aspecto a que não ficaram indiferentes os arquivos e a criatividade das ciências modernas, da História Natural à Sociologia da Arte, passando pela Geografia e pela Antropologia. Que o diga Alexander von Humboldt.

Por isso é que assumiram uma importância destacada no modo como foi sendo possível separar e aproximar áreas diferentes e diferentes níveis, com destaque para as relações entre os saberes e as ciências.

No passado, as viagens cobrindo longas distâncias tiveram papel relevante para a tomada de consciência deste tipo de temáticas e de problemáticas, porque favorecem conjunturas com rodagens mentais de muito graus.

Na actualidade, é também neste particular que os museus podem representar um contexto privilegiado, quando favorecem acervos que acolhem objectos reveladores dos fazeres quotidianos, segundo perspectivas que evocam ideias maiores de Michel de Certeau (1973).

Quer dizer, a oportunidade de os mostrar, mesmo a um público pouco familiarizado, dentro de um espaço naturalmente delimitado e numa perspectiva alargada por curtos intervalos de tempo. Outra forma de viajar, claro.

Se é verdade que muitos museus resultam de espólios constituídos com base em viagens.

Identicamente será verdade que os museus favorecem, como a literatura ou como o cinema, formas muito especiais de viajar, quer no espaço, quer no tempo.

Neste sentido, auxiliadas por tecnologias de ponta, há museografias actuais que favorecem percursos e divagações ímpares, pela capacidade de sintetizar o discurso museológico, pelo seu lado descritivo, como pela capacidade de evocar ideias e emoções latentes, pelo seu lado sugestivo.

Registe-se, ainda, a importância que deve ser atribuída a toda uma arquitectura inovadora que está sendo posta ao serviço dos museus (exemplo merecendo por demais ser invocado: os novos museus e os museus renovados de Berlin), na medida mesma que favorece o maior deleite na visita, e conquista até os mais reticentes, para o prazer da viagem de sala em sala, de *écran* em *écran*, de esquema virtual em esquema virtual.

CONVIVER COM O ENDÉMICO E O EXÓTICO, A NOVIDADE E O OBSOLETO

De facto, aquém e além das viagens, os gestos que ladeiam a constituição e a consolidação do coleccionismo científico moderno intervêm no âmbito de

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 59-72, jan./jun. 2005. 67

duas áreas maiores de actuação: os Três Reinos, ligados de início à Filosofia Natural e depois às Ciências da Natureza, e os artefactos tendendo para industriais, ligados à Física, à Química e às Engenharias.

A colecta de seres naturais implicava deslocação, no espaço e no tempo, e concentração em Gabinetes, depois Museus, onde o público pôde vir, quando o liberalismo abriu as portas para mostrar aquilo que o absolutismo tinha mantido fechado em palácios reais.

A construção de equipamento para Gabinetes, e depois Laboratórios,¹¹ requeria capacidade operativa e técnica, dignas de serem admiradas por um público vasto, a partir de eventos com grande impacto, como os certames mundiais.

No primeiro caso, a grande aprendizagem passava pela disponibilidade ao (re)conhecimento da alteridade. Diferenças geográficas no entorno ambiental. Diferenças de hábitos humanos entre primitivos, diferenças nos seres encontrados. Muitas diferenças, pois.

No segundo caso, a invenção, misto de *téchniké* e de *poietiké*, correspondia a teorias materializadas em objectos, que outros irão usar para testar as teorias. Saber – fazer que adquire uma reprodutibilidade ímpar. Com uma grande velocidade de transformação. No limite extremo, o estado quase permanente de ultrapassado, que logo junta o obsoleto à novidade.

«As Exposições Universais e Internacionais são manifestações colectivas equivalendo a um discurso global complexo. Durante cento e cinquenta anos, este discurso tem permitido a emergência de enunciados maiores, passíveis de um tratamento epistémico. Facto tanto mais desejável quanto estas realizações estão sempre ligadas, por objectivos explícitos e implícitos, a interesses económicos e políticos, servindo canais de comunicação pública associados a atitudes inovadoras, da última moda aos produtos revolucionários.

Em suma, conquistas do conhecimento, deixando-se interceptar por três configurantes maiores: Arquitectura e Urbanismo, Tecnologia e Ciência, Arte e Espectáculo».¹² O que, a seu modo, também implicava turismo, intercâmbios, deslocações favorecendo a globalização.

Em qualquer dos casos, havia uma dinâmica para criar *Conservatoires (des Arts et Métiers*, por exemplo), para proteger dentro de espaços envidraçados, para guardar em reservas, porque nem tudo pode ser mostrado público,

¹¹ Cabe esclarecer que num tempo inicial, só a Química tinha Laboratórios, porque até a Física dispunha, em comum com as Ciências Naturais, de Gabinetes.

¹² Ana Luísa Janeira, *Para uma arqueologia epistemológica das Expos de Sevilha e de Lisboa*, no prelo.

ao mesmo tempo: nas estruturas expositivas, a transmissão de informação exige percursos não saturados pelas palavras e pelas coisas.

O colecionismo e o consumismo têm em comum impulsos e compulsões da mesma família. Dito de outra maneira, eles encontram-se em unidades comuns, por via do surto capitalista.

A «reprodução mecanizada» (Benjamin, 1991, p. 176) das obras de arte, que mereceu um tão interessante desenvolvimento por parte de Walter Benjamin Benjamin, 1991, p. 176-248), tem paralelo na reprodutibilidade do equipamento científico, utilizado na produção teórico – experimental, e mostrado, ao grande público, nos Museus e nas Expos.

Na arte – do «valor ritual» Benjamin, 1991, p. 182) ao «valor de exposição» Benjamin, 1991, p. 182) –. Na indústria – do «valor de uso» Benjamin, 1991, p. 382) ao «valor de exposição» Benjamin, 1991, p. 382) –. Nas ciências, acrescentarei – uma intercepção entre a realidade da arte e da indústria.

Em todos, o acto de expor impondo ao público o imperativo de não tocar!

Realidade que as técnicas ao serviço da museologia pretendem superar, de há uns anos para cá, quando a interactividade tenta reduzir os abismos entre o público-alvo e a mostra, ao querer reconquistá-lo, para o fascínio estonteante da magia e do espectáculo.

Concluindo: hoje em dia, o público-alvo situa-se antes do uso, quando o produto é novidade e a exposição é montada para divulgar o produto, e depois do uso, quando o produto está obsoleto e a exposição o acolhe, para manter o seu lugar como memória.

ÉTICA, CONHECIMENTO E FRUIÇÃO DO MUNDO ANTIGO. PERCURSOS VARIÁVEIS DE JUSTIFICAÇÕES E SOBREVIVÊNCIAS

Qualquer museu ocidental que se preze apresenta uma colecção de peças do Egipto faraónico, da Grécia Clássica, ou de outro qualquer foco civilizacional do Médio Oriente Antigo. Se há característica comum a centenas de museus que se podem encontrar dos EUA à antiga URSS, passando pelo Reino Unido e Alemanha, e desaguando em Portugal, (tanto nacionais, como fundações, regionais, locais ou até de família) é a apresentação de uma colecção relativa ao Mundo Antigo.

Este fenómeno que agora podemos encontrar essencialmente nas grandes estruturas museológicas públicas é herança de grandes colecionadores privados, ou de indivíduos que fomentaram e realizaram o saque, a violência e o roubo sistemático de muitos dos tesouros mais valioso da humanidade.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 59-72, jan./jun. 2005. 69

Desde o Renascimento italiano que o coleccionismo de peças antigas, especialmente romanas, motivou autênticas corridas a despojos então descobertos, ao investimento de fortunas incomensuráveis, à realização de leilões que ficaram para a memória dos seus contemporâneos.

As duas maiores colecções de peças do Médio Oriente Antigo existentes em Portugal advieram exactamente desse processo individual de coleccionismo: a colecção egípcia do Museu Nacional de Arqueologia é fruto, em grande parte, das ofertas e aquisições feitas no Egipto pela Rainha D. Amélia no século XIX; o Museu Gulbenkian é resultado do processo de aquisição do mecenas que dá nome à fundação e ao museu que alberga a colecção.

Por detrás do gosto por estas peças, há várias dimensões e motivações que merecem ser tidas em conta.

Numa herança do Iluminismo, há uma ideia de sapiência que alia a posse de objectos raros a uma vertente supostamente iluminada. Saber implica poder. Ou melhor, ambas implicam demonstração pública e notória da sua posse. Desta forma, tudo o que se relaciona com o coleccionismo e com o exótico ganha foro de teatralidade, de raridade, logo, de poder, de especial por parte de quem o tem.

Estamos a falar de ostentação enquanto uma forma prática de efectivar o que de simbólico tem a posse de algo raro, desejado e invejado. Muito do coleccionismo passa por este jogo de encenação de saber em que assenta a colecção de tudo o que possa ser uma mais valia pública na esfera da gestão dos poderes muitas vezes privados dos grandes salões de sociedade.

Num sentido mais civilizacional, tal como os particulares correram em busca de tesouros para as suas galerias de curiosidades, também os grandes museus se degladiaram em busca das melhores e mais estupefacientes peças. Nesta corrida se degladiaram alguns dos museus que hoje apresentam alguns dos maiores tesouros da humanidade: Louvre e British Museum, entre outros.

Estas instituições rapidamente, à medida que as autoridades locais nasciam e tomavam voz num apelo ao fim deste saque, criaram um discurso oficial de legitimação: as peças estão no museu para salvaguarda do património da humanidade, uma vez que os poderes e culturas locais as não tratam como deveria ser, estando, no seu local de origem, em constante perigo de destruição.

Ora, esta ética magna da justificação não tese eco, por exemplo, na sensibilidade de um dos mais famosos saqueadores da segunda metade de novecentos, August Mariette, que, farto da situação, e aliado às autoridades egípcias, fez nascer a primeira estrutura de controlo de escavações e de exportação de antiguidades.

Mais clamante é a actual situação existente entre estados membros da União Europeia: qual é a justificação para que os frontões, entre muitas outras

peças, do Parténon de Atenas estejam em Londres? Os «indígenas» não sabem cuidar do seu património?

Os tempos mais próximos deram, infelizmente, acontecimentos com sabor a razão a estes teorizadores. De facto, se todo o espólio de Babilónia estivesse em Berlim, como acontece com as monumentais portas policromas dessa cidade mítica nada teria sido rapinado e destruído nos dias loucos que se seguiram à «libertação» do Iraque pelos americanos e ingleses.

E agora, qual o local dessas colecções? O mesmo de sempre: há, e continuarão a existir coleccionadores. O caso do saque do Museu de Bagdade foi sintomático. Apesar da legislação internacional e até nacional, muitos indivíduos não conseguem resistir a deter um busto romano na sala; a guardar num cofre pessoal um conjunto de moedas de ouro fenícias, ou a poder contemplar na segurança de vários sistemas de alarme ultra modernos as mais rudimentares ferramentas da nascente agricultura de há mais de seis ou sete mil anos.

É claro, há ainda as heranças de família (o caso de grande parte das colecções privadas de antiguidades egípcias existentes em Portugal, e quase todas publicadas e estudadas pelo egiptólogo Luís Araújo).

E é por aqui que segue o nosso raciocínio. Apesar de todos estes aspectos que podemos considerar negativos, se o exército de Napoleão não tivesse saqueado milhares de peças egípcias aquando das suas campanhas, aguçando o interesse e dando milhares de páginas de documentação e paralelos, nunca a Pedra de Roseta teria chegado ao olhar minucioso de Champollion; quem sabe o tempo que se teria de esperar para que a escrita fosse decifrada e, finalmente, se criasse conhecimento cientificamente fundamentado, sobre essa longínqua civilização.

De facto, foi devido a essas colecções, privadas ou não, que muito se descobriu, que muito se estudou.

Ainda hoje é impensável fazer estudos nestas áreas sem longas visitas às instituições herdeiras desses saques medonhos do século XIX. Quantas teses foram construídas com base em colecções privadas ou públicas?

Fazemos ciência válida com base em peças adquiridas de forma não válida. Qual é aqui, mais uma vez o lugar do investigador?

Tornar público o que uma vez foi privado ou quase fechado; aprofundar os estudos, como que justificando eticamente a posse desses valores; desenvolver o gosto e o sentido de pertença, de herança das populações que seriam as verdadeiras detentoras desse património para que se possam construir e manter em segurança locais para albergar as futuras descobertas.

Está este coleccionismo votado ao desaparecimento? A nível legal, sim; a nível efectivo, nunca.

Trata-se de um colecionismo cada vez mais lançado para uma dimensão de Património da Humanidade. As aquisições privadas são cada vez mais escondidas, dissimuladas devido a esse sentimento já muito enraizado: as peças oriundas de certas civilizações distantes são património de todos nós, não apenas de fulano.

Mais, mesmo as colecções públicas ou acessíveis estão a sofrer grandes alterações no seu funcionamento. Cada vez mais se encontram exposições de longa duração que reúnem peças oriundas de várias colecções, assim como é crescente a publicação de catálogos transversais a diversos museus, apresentando séries temáticas comuns a vários núcleos.

Mesmo a devolução de peças está na ordem do dia. Está cada vez mais próximo o momento em que muitas esculturas e frisos gregos voltarão ao seu local de origem.

BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIAÇÃO IBERO-MACARONÉSICA DE JARDINS BOTÂNICOS. *Simpósio Jardins Botânicos, Estratégias para Educação Ambiental e Conservação de Recursos Naturais: resumos*. Vidago, Vila Real: Associação Ibero-macaronésica de Jardins Botânicos, 1988
- BENJAMIN, Walter. *Écrits français*. Paris: Gallimard, 1991.
- CERTEAU, Michel de. *L'absent de l'histoire*. Paris: Mame, 1973
- JANEIRA, Ana Luísa. *Inovação-Tradição-Globalização: As ciências modernas à descoberta do mundo – sub-projecto: A territorialização científica da Amazônia (sécs. XVIII-XX)*. Lisboa: www.amazonia.no.sapo.pt/Frame.html, 2000.
- JANEIRA, Ana Luísa. *Lógos e nómos*. In: Actas do 1º Congresso Nacional de Arquitectura Paisagista. Lisboa: Associação Portuguesa de Arquitectura Paisagista, 1998
- MEADOWS, Donella H. (edit.). *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York: Universe Books, 1972.
- THOUIN, A. *Breves instruções aos correspondentes da Academia das Sciencias de Lisboa sobre as remessas dos productos e noticias pertencentes à Historia da Natureza para formar hum Museo Nacional*. Lisboa: Regia Officina Typographica, 1781.
- THOUIN, A. *Encontro sobre o jardim português (sécs. XV a XIX)*, Fundação das Casas de Fronteira e Alorna. Lisboa: Palácio Fronteira, 1989.
- THOUIN, A. *Instructions pour les voyageurs et les employés dans les colonies sur la manière de recueillir, de conserver et d'envoyer les objets d'Histoire Naturelle. Rédigées sur l'invitation de M. le Ministre de la marine et des colonies par l'administration du Muséum Impérial d'Histoire Naturelle*, 5. ed. Paris: Imprimerie de L. Martinet, 1860